

Enhancement of the System for Identifying and Eliminating Corruption Factors in the Republic of Uzbekistan

Sharopov Zavkiddin
Senior Consultant,
Institute for Analysis and Regulatory
Impact Assessment under the
Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan.

Abstract: This article analyzes the issues of improving the system for identifying and eliminating corruption factors in the country based on the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF–270 dated December 30, 2025, titled “*On further improving the system of preventing and combating corruption in the Republic of Uzbekistan.*”

The main ideas of the decree are revealed, in particular its approach aimed at early identification and prevention of the causes of corruption rather than merely punishing it.

The study highlights the institutional role of the Anti-Corruption Agency, the mechanisms for conducting anti-corruption expertise of normative legal acts, the strengthening of internal control systems in state bodies, and the reduction of corruption risks through digital technologies.

It also analyzes the importance of the National Certification Management System and the “Digital Compliance” information software complex, substantiating their role in ensuring transparency and accountability in public administration.

Keywords:

anti-corruption, corruption factors, Decree No. PF–270, anti-corruption expertise, internal control system, digital compliance, national certification, public administration, transparency, accountability.

O‘zbekiston Respublikasida Korrupsiya Omillarini Aniqlash va Bartaraf Etish Tizimini Takomillashtirish

Sharopov Zavqiddin
Katta maslahatchi
Adliya vazirligi huzuridagi
Qonunchilikni tahlil qilish va tartibga
solish ta’sirini baholash instituti

Annotatsiya

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-dekabrda PF–270-son Farmoni asosida mamlakatda korrupsiya omillarini aniqlash va bartaraf etish tizimini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Farmonning asosiy g‘oyalari, xususan korrupsiyani jazolashdan ko‘ra uni keltirib chiqaruvchi omillarni barvaqt aniqlash va profilaktika qilishga qaratilgan yondashuvi ochib berilgan. Tadqiqotda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining institutsional roli, normativ-huquqiy hujjatlarni korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o‘tkazish mexanizmlari, davlat organlarida ichki nazorat tizimini kuchaytirish hamda raqamli texnologiyalar asosida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni kamaytirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, Milliy sertifikatlashtirish menejment tizimi va “Raqamli kompayens” axborot dasturiy majmuasining ahamiyati tahlil qilinib, ularning davlat boshqaruvida shaffoflik va hisobdorlikni ta’minlashdagi o‘rni asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar

korrupsiyaga qarshi kurash, korrupsiya omillari, PF–270-son Farmon, korrupsiyaga qarshi ekspertiza, ichki nazorat tizimi, raqamli kompayens, Milliy sertifikatlashtirish, davlat boshqaruvi, shaffoflik, hisobdorlik

Kirish

Korrupsiya har qanday davlatning barqaror rivojlanishiga jiddiy to‘sqinlik qiluvchi salbiy omil hisoblanadi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi **PF–270-son Farmoni** mamlakatda korrupsiyaning

oldini olish va unga qarshi kurashish tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjat sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur Farmon korrupsiyaga qarshi kurashishda faqat jazolash choralari tayanib qolmasdan, balki korrupsiyani keltirib chiqaruvchi omillarni barvaqt aniqlash va ularni bartaraf etish orqali preventiv mexanizmlarni kuchaytirishni asosiy maqsad qilib belgilaydi.

Farmonning konseptual yondashuvi

PF–270-son Farmonning asosiy g‘oyasi korrupsiyaga qarshi kurashishda tizimli va kompleks yondashuvni joriy etishdan iborat. Hujjatda korrupsiyani keltirib chiqaruvchi xavf-xatarlarni oldindan aniqlash, davlat boshqaruvida inson omilini qisqartirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda qarorlar qabul qilish jarayonida ochiqlik va hisobdorlikni ta’minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Bu yondashuv korrupsiyani oqibat bilan emas, balki sabab bilan kurashish tamoyiliga asoslanib, davlat boshqaruvi tizimida barqaror va samarali profilaktik mexanizmlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining roli

Farmonga muvofiq, **Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi** korrupsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirishda markaziy muvofiqlashtiruvchi organ etib belgilandi. Agentlikka davlat organlari va tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi yagona huquqni qo‘llash amaliyotini shakllantirish, normativ-huquqiy hujjatlarni korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o‘tkazish hamda aniqlangan xavf-xatarlarni bartaraf etish jarayonlarini muvofiqlashtirish vazifalari yuklatildi.

Shuningdek, Agentlik tomonidan korrupsiyaga qarshi **Milliy sertifikatlashtirish menejment tizimini** joriy etish, yuqori xavfli vazifa va funksiyalarni raqamlashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish, “E-qaror” tizimida hujjatlarning ochiqlik talablariga muvofiq e‘lon qilinishini nazorat qilish hamda xalqaro moliya loyihalarida manfaatlar to‘qnashuvini aniqlash va oldini olish belgilangan.

Normativ-huquqiy hujjatlarni korrupsiyaga qarshi ekspertiza qilish

Farmonda normativ-huquqiy hujjatlarni korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o‘tkazish mexanizmini kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Xususan, 2027-yildan boshlab ushbu ekspertiza bo‘yicha yillik reja-grafiklar tasdiqlanib, ijro natijalari

Prezident Administratsiyasi hamda Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashga kiritilishi belgilangan.

Mazkur mexanizm amaldagi va ishlab chiqilayotgan huquqiy hujjatlarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan korrupsiyaviy normalarni tizimli aniqlash va ularni bartaraf etishga xizmat qiladi. Bu esa qonunchilik sifatini oshirish va huquqiy bo'shliqlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Ichki nazorat tizimini kuchaytirish

Farmonda davlat organlari va tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi **ichki nazorat tizimini tubdan kuchaytirish** masalasi alohida o'rin egallaydi. Ichki nazorat bo'linmalari Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bilan uzviy hamkorlikda faoliyat yuritishi va ularning vazifalari Agentlik tomonidan muvofiqlashtirilishi belgilangan.

Ichki nazorat bo'linmalari xodimlariga faoliyatiga daxldor bo'lmagan vazifalar yuklatilmasligi, ularning moddiy rag'batlantirilishini kuchaytirish hamda aniq malaka talablari joriy etilishi nazarda tutilgan. Jumladan, rahbar lavozimlar uchun yuridik, iqtisodiy yoki axborot texnologiyalari yo'nalishlarida oliy ma'lumot va yetarli ish tajribasi talab qilinadi. Bu esa ichki nazoratning mustaqilligi va professional darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Milliy sertifikatlashtirish va raqamlashtirish

2026–2030-yillarda bosqichma-bosqich **Milliy sertifikatlashtirish menejment tizimini** joriy etish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu tizim, avvalo, korrupsiyaga qarshi reytingi past bo'lgan tashkilotlarda tatbiq etiladi. Tizimni joriy etmagan rahbarlarning rag'batlantirish to'lovlarini cheklash mexanizmi orqali rahbarlarning shaxsiy mas'uliyati oshiriladi.

Shuningdek, Farmon korrupsiyaga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalarni faol qo'llashni nazarda tutadi. Jumladan, 2026-yil 1-iyuldan "**Raqamli komplayens**" axborot dasturiy majmuasi sinov tariqasida ishga tushiriladi. Ushbu tizim davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi, ichki nazorat jarayonlarini avtomatlashtirish hamda sun'iy intellekt asosida korrupsiyaviy xavflarni aniqlash imkonini yaratadi.

Mazkur dasturiy majmua davlat xaridlarida affillanganlikni aniqlash, manfaatlar to'qnashuvini avtomatik cheklash va yuqori xavfli ma'muriy tartib-taomillarni raqamlashtirish orqali inson omili bilan bog'liq korrupsiyaviy holatlarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi.

Monitoring va baholash tizimi

Farmon doirasida korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlar samaradorligini baholash uchun har chorakda monitoring o'tkazish, yillik hisobotlar tayyorlash hamda **100 ballik reyting tizimini** joriy etish belgilangan. Ushbu reytingda hujjatlarning mavjudligi, xavflarni kamaytirish darajasi, rahbarlarning faolligi va xodimlarning malakasi asosiy mezonlar sifatida baholanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, PF-270-son Farmon O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Korrupsiya omillarini barvaqt aniqlash, ichki nazoratni kuchaytirish, raqamlashtirish va preventiv mexanizmlarni keng joriy etish orqali davlat boshqaruvida shaffoflik, hisobdorlik va qonun ustuvorligi mustahkamlanadi. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat korrupsiyani kamaytirishga, balki jamiyatda adolat va davlat institutlariga bo'lgan ishonchni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 1 май.
<https://lex.uz/docs/6445145>;
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" PF-270-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvarda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'RQ-419-sonli Qonuni
4. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 8-avgustda qabul qilingan "Normativ-huquqiy hujjatlarning va ular loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasi to'g'risida"gi O'RQ-860-sonli Qonuni.